

ANDIJON VILOYATI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA MANGOLD NAV NAMUNALARINING HOSILDORLIGI

Yunusov Oybek Baxodirjonovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707366>

Annotatsiya. Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida erta bahorgi ekinda mangold nav namunalaridan eng yuqori barg hosildorlik Raduga (35,3 t/ga), Brazilskiy (34,4 t/ga) va Krasavitsa (33,7 t/ga) navlarida, aksincha, eng kam barg hosildorlik Rubin (22,3 t/ga), Aliy (22,3 t/ga), Zeleniy (21,1 t/ga) va Lukullus (14,5 t/ga) navlarida aniqlandi.

Kalit so'zlar: mangold, navlar, barg vazni, barg hosildorligi.

Kirish. Sabzavot o'simliklariga sabzavot sifatida foydalanish mumkin bo'lgan kamida 1200 tur (shu jumladan yovvoyi) kiradi. Ular 78 oilaga mansub bo'lib, ulardan 59 tasi (870 tur) ikki urug'pallalilar va 19 tasi (330 tur) bir urug'pallalilardir. Sabzavot ekinlarining bunday xilma-xilligi turli guruhlar o'rtasidagi mavjud farqlarni o'rganish va tovar sabzavotchilikni tashkil etish uchun zarur bo'lgan tasnifni talab qiladi [3].

Shu jihatdan bargli sabzavotlar shifobaxsh xususiyatga ega bo'lib, bolalar ovqati va semirishga moyil insonlar uchun foydalidir. Bolalar ovqatida bargli sabzavotlar juda muhim. A.A.Pokrovskiy [7] mahsulotlarni bolalar ovqatlanishi uchun foydalilik darajasiga ko'ra tasniflab, bargli sabzavotlarni bir yarim yoshdan ikki yoshgacha bo'lgan bolalar uchun "foydali" va uch yoshdan o'n yetti yoshgacha bo'lgan bolalar uchun "juda foydali" deb baholaydi.

Mangold – bargli lavlagi – sho'radoshlar oilasiga mansub ikki yillik o'simlik, xo'raki, yem-xashak va qand lavlagining yaqin qarindoshi. Madaniylashtirishda mangoldning ikki shakli – barg va barg bandi qo'llaniladi, ular bargining o'lchami va barg bandining kengligi bilan farqlanadi. Barg bandi kumushrang, sariq, qizil va yashil rangda bo'ladi. Mangold barglari va barg bandlari ko'p bo'lgan ismaloq o'simligi sifatida ishlatiladi [5]; [6].

O'zbekiston tuproq-iqlim sharoitida mangold nav namunalarining morfobiologik xususiyatlari va qimmatli xo'jalik belgilarini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Shuning uchun Andijon viloyatida mangold o'simligining xorijiy seleksion manbalarini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot uslubiyoti. Dala tajribalari mangoldning Rossiya Federatsiyasida keltirilgan mangoldning "Aliy", "Arjentata", "Belovinka", "Brazilskiy", "Raduga", "Jeltochereshkoviy", "Zeleniy", "Izumrud", "Krasavitsa", "Krasniy", "Kurchaviy", "Lukullus", "Zolotoy Veyer", "Nevesta", "Rubin", "Serebristiy" va "Shpinatniy" navlarining muhim agrobiologik va qiymatli xo'jalik belgilari baholanadi. Tadqiqotlar 4 ta qaytariqli, 2 qatorli, egatlar uzunligi 5,15 m, hisobli maydon 5,6 m² hisoblanib, 20 fevral ekish muddatlarida 70×15 sm ekish sxemasida har bir namunada 20 dona o'simliklarda olib borildi.

Dala tajribalari "Sabzavotcnilik, polizcnilik va kartoshkacnilikda tajribalar o'tkazish metodikasi" [1], "Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве" [2] nomli uslubiy qo'llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili "Excel 2010" va "Statistica 7.0 for Windows" kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlilik oralig'i bilan "Методика полевого опыта" [4] dispersion usuli boyicha hisoblandi. Tajribalarda fenologik kuzatuvlar, biometrik hamda hosildorlikni aniqlash boyicha o'lchovlar o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Erta bahorgi ekinda 2021-2023-yillar bo'yicha o'rtacha mangold nav namunalarining bir tupdagi eng og'ir barg vazni Raduga navida – 370,5 g bo'lib, unga nisbatan Brazilskiy navi (361,5 g) – 9,0 g, Krasavitsa navi (353,6 g) – 16,9 g, Jeltochereshkoviy navi (326,7 g) – 43,8 g, Krasniy navi (319,2 g) – 51,3 g, Shpinatniy navi (315,7 g) – 54,8 g, Zolotoy Veyer navi (291,0 g) – 79,5 g, Serebristiy navi (273,1 g) – 97,4 g, Nevesta navi (270,8 g) – 99,7 g, Belovinka navi (269,7 g) – 100,8 g, Kurchaviy navi (268,0 g) – 102,5 g, Izumrud navi (259,9 g) – 110,6 g, Arjentata navi (259,8 g) – 110,7 g, Rubin navi (234,2 g) – 136,3 g, Aliy navi (234,1 g) – 136,4 g, Zeleniy navi (221,8 g) – 148,7 g hamda Lukullus navi (152,2 g) – 218,3 g kichik barg vaznini tashkil qildi. Mangold nav namunalarining 2021-2023-yillar bo'yicha o'rtacha bir tupdagi barg vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 6,4$ g va $Sx\% = 2,3$ % namoyon qildi (1-rasm).

1-rasm. Erta bahorgi ekinda mangold nav namunalarining bir tupdagi barg vazni, g (2021-2023 yy.)

Erta bahorgi ekinda mangold nav namunalarining 2021-yilda eng yuqori barg hosildorligi Raduga (34,2 t/ga) va Brazilskiy (33,7 t/ga) navlarida aniqlandi. Biroq, Raduga naviga (34,2 t/ga) nisbatan maydon birligidan Krasavitsa navi (33,0 t/ga) – 1,2 t, Jeltochereshkoviy navi (30,5 t/ga) – 3,7 t, Krasniy navi (29,5 t/ga) – 4,7 t, Shpinatniy navi (29,3 t/ga) – 4,9 t, Zolotoy Veyer navi (27,2 t/ga) – 7,0 t, Belovinka navi (25,5 t/ga) – 8,7 t, Serebristiy navi (25,5 t/ga) – 8,7 t, Nevesta navi (25,3 t/ga) – 8,9 t, Kurchaviy navi (25,0 t/ga) – 9,2 t, Izumrud navi (24,6 t/ga) – 9,6 t, Arjentata navi (24,1 t/ga) – 10,1 t, Rubin navi (22,2 t/ga) – 12,0 t, Aliy navi (21,8 t/ga) – 12,4 t, Zeleniy navi (20,6 t/ga) – 13,6 t va Lukullus navi (14,1 t/ga) – 20,1 t kam barg hosildorligini namoyon qildi. Mangold nav namunalarining 2021-yilda barg hosildorligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,7$ t/ga va $Sx\% = 2,8$ % namoyon qildi (2-rasm).

2-rasm. Erta bahorgi ekinda mangold nav namunalarining hosildorligi, t/ga (2021-2023 yy.)

Erta bahorgi ekinda 2022-yildagi eng yuqori barg hosildorlikni Brazilskiy (36,2 t/ga) va Krasavitsa (35,4 t/ga) navlarida aniqlangan bo'lsa, aksincha, Brazilskiy (36,2 t/ga) naviga nisbatan maydon birligidan Raduga navi (34,6 t/ga) – 1,6 t, Jeltochereshkoviy navi (33,0 t/ga) – 3,2 t, Shpinatniy navi (31,1 t/ga) – 5,1 t, Krasniy navi (29,8 t/ga) – 6,4 t, Zolotoy Veyer navi (29,4 t/ga) – 6,8 t, Serebristiy navi (27,6 t/ga) – 8,6 t, Nevesta navi (27,1 t/ga) – 9,1 t, Kurchaviy navi (26,8 t/ga) – 9,4 t, Arjentata navi (25,6 t/ga) – 10,6 t, Belovinka navi (25,0 t/ga) – 11,2 t, Izumrud navi (24,1 t/ga) – 12,1 t, Aliy navi (23,6 t/ga) – 12,6 t, Zeleniy navi (21,8 t/ga) – 14,4 t, Rubin navi (21,7 t/ga) – 14,5 t va Lukullus navi (14,2 t/ga) – 22,0 t kam barg hosildorligiga ega ekanligi aniqlandi. Mangold nav namunalarining 2022-yilda barg hosildorligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,7$ t/ga va $Sx\% = 2,4$ % namoyon qildi.

Erta bahorgi ekinda mangold nav namunalarining 2023-yilda eng yuqori barg hosildorligini Raduga navida – 37,1 t/ga bo'lib, unga nisbatan maydon birligidan Brazilskiy navi (33,4 t/ga) – 3,7 t, Krasavitsa navi (32,7 t/ga) – 4,4 t, Krasniy navi (31,9 t/ga) – 5,2 t, Jeltochereshkoviy navi (29,9 t/ga) – 7,2 t, Shpinatniy navi (29,9 t/ga) – 7,2 t, Zolotoy Veyer navi (26,6 t/ga) – 10,5 t, Belovinka navi (26,6 t/ga) – 10,5 t, Izumrud navi (25,6 t/ga) – 11,5 t, Serebristiy navi (25,0 t/ga) – 12,1 t, Nevesta navi (25,0 t/ga) – 12,1 t, Kurchaviy navi (24,7 t/ga) – 12,4 t, Arjentata navi (24,6 t/ga) – 12,5 t, Rubin navi (23,1 t/ga) – 14,0 t, Aliy navi (21,4 t/ga) – 15,7 t, Zeleniy navi (21,0 t/ga) – 16,1 t hamda Lukullus navi (15,2 t/ga) – 21,9 t kam barg hosildorligini namoyon qildi. Mangold nav namunalarining 2023-yilda barg hosildorligi matematik va statistik ishlov berilgan-da $EKF_{05} = 0,8$ t/ga va $Sx\% = 3,1$ % tashkil qildi.

Erta bahorgi ekinda mangold nav namunalarining 2021-2023-yillar bo'yicha eng yuqori barg hosildorligi Raduga (35,3 t/ga) va Brazilskiy (34,4 t/ga) navlarida aniqlandi. Biroq, Raduga naviga (35,3 t/ga) nisbatan maydon birligidan kam barg hosildorligini Krasavitsa (33,7

t/ga), Jeltochereshkoviy (31,1 t/ga), Krasniy (30,4 t/ga), Shpinatniy (30,1 t/ga), Zolotoy Veyer (27,7 t/ga), Serebristiy (26,0 t/ga), Nevesta (25,8 t/ga), Belovinka (25,7 t/ga), Kurchaviy (25,5 t/ga), Izumrud (24,8 t/ga), Arjantata (24,7 t/ga), Rubin (22,3 t/ga), Aliy (22,3 t/ga), Zeleniy (21,1 t/ga) va Lukullus (14,5 t/ga) navlari namoyon qildi. Mangold nav namuna-larining 2021-2023-yillar bo'yicha barg hosildorligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,6$ t/ga va $Sx\% = 2,3$ % tashkil qildi.

Xulosa: Erta bahorgi ekinda eng yuqori barg hosildorlik Raduga (35,3 t/ga), Brazilskiy (34,4 t/ga) va Krasavitsa (33,7 t/ga) navlarida, aksincha, eng kam barg hosildorlik Rubin (22,3 t/ga), Aliy (22,3 t/ga), Zeleniy (21,1 t/ga) va Lukullus (14,5 t/ga) navlarida aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. – Toshkent, 2002. – B. 121-152.
2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агропромиздат, 1992. – С. 133-135, 226.
3. Берсон Г.З. Овощи для каждого вкуса. – Екатеринбург: Среда. – Урал. кн. ред. 1993. - 240 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297.
5. Гринберг Е.Г., Губко В.Н., Витченко Е.Ф., Мелешкина Т.Н. Овощные культуры в Сибири. – Новосибирск: Издательство Сибирский университет, 2004. – 400 с.
6. Литвинов С.С. овощеводство в России и его научное обеспечение (государство, приоритеты, перспективы). – М.: РАСХН-ВНИИО, 2003. – 35 с.
7. Папонов А.Н. Овощи – источник здоровья. – Пермь: Издательство ПГША, 2009. – 159 с.